

МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДЗЮДО И ВОЛЬНОЙ БОРЬБОЙ**DZYUDO VA ERKIN KURASH BILAN SHUG‘ULLANUVCHI SPORTCHILARNING FUNKSIONAL PARAMETRLARINING MODEL XARAKTERISTIKALARI****MODEL CHARACTERISTICS OF FUNCTIONAL PARAMETERS OF ATHLETES ENGAGED IN JUDO AND FREESTYLE WRESTLING***Таралева Т.А. - PhD*<https://orcid.org/0000-0003-4046-6203>*Махмудов Д.Э. - DSc*<https://orcid.org/0000-0002-8486-7714>*Парниев С.Р. - PhD*<https://orcid.org/0009-0009-3037-6897>*Казаков Д.Э.*<https://orcid.org/0009-0004-5022-6558>*Республиканский научно-практический центр спортивной медицины**Саттарова Д.Б. - PhD*<https://orcid.org/0009-0004-5303-2089>*Ташкентский международный университет Кимё (KIUT)*

Аннотация: В статье приведены результаты велоэргометрии и спирографии спортсменов, занимающихся дзюдо и вольной борьбой с целью изучения функционального состояния спортсменов, занимающихся дзюдо и вольной борьбой. **Материалы и методы:** В исследовании принимали участие 21 дзюдоист мужского пола в возрасте $23,7 \pm 0,68$ лет и 17 вольников-мужчин в возрасте $21,47 \pm 0,4$ лет, 9 дзюдоисток в возрасте $20,3 \pm 0,59$ лет и 16 спортсменок, занимающихся вольной борьбой в возрасте $21,5 \pm 0,6$ лет. Оценивали параметры спирографии и велоэргометрии. **Результаты:** Анализ физической работоспособности у юношей показал среднюю физическую работоспособность в представленных видах спорта. Установлены достоверные отличия по результатам PWC 170, МПК, HV, максимального ударного объема крови между вольной борьбой и дзюдо у девушек ($p < 0,05$). По большинству параметров спирографии отмечают достоверные отличия преимущественно у дзюдоистов. **Выводы:** среди узбекских спортсменов-единоборцев (борьба, дзюдо) наилучшими функциональными параметрами дыхательной и сердечно-сосудистой системы, аэробными способностями и функциональными резервами обладают спортсмены, занимающиеся дзюдо.

Ключевые слова: борьба, дзюдо, функциональное тестирование, спирография, PWC 170

Annotatsiya: Maqolada dzyudo va erkin kurash bilan shug‘ullanuvchi sportchilarning funksional holatini o‘rganish maqsadida veloergometriya va spirometriya natijalari keltirilgan. **Materiallar va usullar:** Tadqiqotda $23,7 \pm 0,68$ yoshdagi 21 nafar erkak dzyudochi va $21,47 \pm 0,4$ yoshdagi 17 nafar erkak erkin kurashchi, shuningdek $20,3 \pm 0,59$ yoshdagi 9 nafar ayol dzyudochi hamda $21,5 \pm 0,6$ yoshdagi 16 nafar ayol erkin kurashchi ishtirok etdi. Spirometriya va veloergometriya ko‘rsatkichlari baholandi. **Natijalar:** Erkak sportchilarda jismoniy ish qobiliyati

*tahlili ushbu sport turlarida o'rtacha darajada ekanligini ko'rsatdi. Ayol sportchilarda PWC170, maksimal kislorod iste'moli (VO_2max), yurak urish tezligi va maksimal zarba hajmi ko'rsatkichlari bo'yicha erkin kurashchilar va dzyudochilar o'rtasida ishonchli farqlar aniqlandi ($p < 0,05$). Spirometriya ko'rsatkichlarining aksariyatida sezilarli farqlar asosan dzyudochilarda kuzatildi. **Xulosa:** O'zbekiston yakka kurash sportchilari (erkin kurash va dzyudo) orasida dzyudo bilan shug'ullanuvchilar nafas olish va yurak-qon tomir tizimi funksional ko'rsatkichlari, aerob imkoniyatlari va funksional zaxiralari jihatidan yuqori natijalarga ega.*

Kalit so'zlar: erkin kurash, dzyudo, funksional testlash, spirometriya, PWC170.

Abstract: The article presents the results of bicycle ergometry and spirometry in athletes practicing judo and freestyle wrestling, aimed at studying their functional state. **Materials and Methods:** The study involved 21 male judokas aged 23.7 ± 0.68 years and 17 male freestyle wrestlers aged 21.47 ± 0.4 years, as well as 9 female judokas aged 20.3 ± 0.59 years and 16 female freestyle wrestlers aged 21.5 ± 0.6 years. Spirometry and bicycle ergometry parameters were assessed. **Results:** Analysis of physical performance in male athletes showed an average level of physical working capacity in both sports. Significant differences were found in PWC170, VO_2max , heart rate, and maximal stroke volume between female freestyle wrestlers and female judokas ($p < 0.05$). For most spirometry parameters, statistically significant differences were observed predominantly in judokas. **Conclusions:** Among Uzbek combat sport athletes (freestyle wrestling and judo), those practicing judo demonstrate better functional parameters of the respiratory and cardiovascular systems, higher aerobic capacity, and greater functional reserves.

Keywords: wrestling, judo, functional testing, spirometry, PWC170

Введение: Одним из ключевых индикаторов подготовленности спортсмена является максимальное потребление кислорода (МПК, VO_2max). Данный показатель характеризует способность организма обеспечивать мышцы кислородом и эффективно его использовать при выполнении максимально интенсивной работы, тем самым характеризуя состояние и развитие кардиореспираторной системы [1]. Велоэргометрические нагрузочные пробы предоставляют возможность определения значений VO_2max либо VO_2peak в контролируемых лабораторных условиях. Это обеспечивает высокую объективность при оценке аэробного потенциала спортсмена и позволяет отслеживать изменения функциональных показателей под влиянием тренировок [8]. В единоборствах, где важную роль играет способность быстро восстанавливаться между силовыми и ударными эпизодами, высокий уровень МПК способствует поддержанию работоспособности и снижению утомления на протяжении всего поединка. Функциональная диагностика организма решает широкий спектр задач от определения общей физической выносливости до обоснования выбора спортивной специализации. Анализ полученных данных дает возможность прогнозировать спортивные результаты, а также разрабатывать меры профилактики, направленные на снижение уровня травматизма и развития патологических состояний [6]. Среди существующих методов исследования функционального состояния сердечно-сосудистой системы ключевое место занимает велоэргометрия. Этот метод отличается высокой информативностью при оценке как аэробных, так и анаэробных функций организма, а также степени адаптации физиологических систем к физическим нагрузкам. Результаты нагрузочного тестирования используют для определения уровня физической работоспособности атлетов.

Таблица 1.

Физическая работоспособность спортсменов -единоборцев

Вес спортсмена (кг)	Низкий уровень	Ниже среднего	Средний	Выше среднего	Высокий
60–69	< 999	1000–1199	1200–1599	1600–1799	> 1800
70–79	< 1149	1150–1349	1350–1749	1750–1949	> 1950
80–89	< 1299	1300–1499	1500–1899	1900–2099	> 2100

Согласно экспертным оценкам ВОЗ, МПК рассматривается как один из наиболее объективных маркеров функционального состояния кардиореспираторной системы, особенностей обменных процессов и величины аэробного резерва организма [5]. Современный спорт характеризуется значительным возрастанием тренировочных нагрузок, увеличением соревновательной активности и усложнением технического исполнения упражнений. В связи с этим существенно возрастает роль развития общей и специальной выносливости, а также адаптации сердца. Преимущественную роль в обеспечении высокой работоспособности и устойчивости организма к физическим нагрузкам играют аэробные механизмы энергообеспечения [2, 3]. Результаты функциональной диагностики, в том числе велоэргометрических тестов, позволяют определить не только показатели PWC170 и МПК, но и оценить морфофункциональные характеристики сердца. По данным исследования WASE (World Alliance of Societies of Echocardiography), значение ударного объема у здоровых взрослых составляет $68,7 \pm 17,0$ мл. У мужчин данный показатель достигает $74,3 \pm 17,2$ мл, тогда как у женщин $62,5 \pm 14,3$ мл [9]. Метаанализ показал, что норма индексированного конечно-диастолического объема левого желудочка (LV EDV) варьируют в пределах $60-109$ мл/м² у мужчин и $56-96$ мл/м² у женщин [7]. Внешнее дыхание, наряду с системой кровообращения, причисляют к системам, лимитирующим физическую работоспособность. В видах спорта, которые требуют большой выносливости, спортсмены должны обладать большими аэробными возможностями. Поэтому спирометрические показатели могут выступать в качестве условных генетически детерминированных маркеров предрасположенности к занятиям видами спорта, требующим повышенной выносливости. Параметры дыхательной системы принято относить к условным генетическим маркерам, так как они могут изменяться в течение жизни человека в результате тренировок, но пределы их изменчивости заложены генетически [4].

Цель: изучить функциональное состояние спортсменов, занимающихся боксом, дзюдо и вольной борьбой

Материалы и методы: Исследование было проведено в 2025 году на базе Республиканского научно-практического центра спортивной медицины. В рамках углубленного медицинского осмотра были обследованы представители мужского и женского пола, занимающиеся вольной борьбой и дзюдо. В исследовании принимали участие 21 дзюдоистов мужского пола в возрасте $23,7 \pm 0,68$ лет и 17 вольников-мужчин в возрасте $21,47 \pm 0,4$ лет. Также изучению подлежали 9 дзюдоисток в возрасте $20,30 \pm 0,59$ лет и 16 спортсменок, занимающихся вольной борьбой в возрасте $21,50 \pm 0,6$ лет. Обследование проводилось в предсоревновательный период годового тренировочного цикла. В рамках углубленного медицинского осмотра проводились такие функциональные методы исследования, как спирометрия и велоэргометрия. В спирометрии изучались такие параметры, как: FVC-форсированная жизненная ёмкость легких; общий объем воздуха, который можно выдохнуть при максимальном форсированном выдохе усилие выдоха.

FEV1-объем форсированного выдоха за одну секунду; объем воздуха, выдыхаемого за первую секунду после максимального вдоха. FEV1/FVC ratio-процент ЖЕЛ, выдыхаемый за одну секунду. MVV = объем воздуха, который испытуемый может произвольно переместить (вдох+выдох) за данный короткий промежуток времени (обычно 12 секунд), с максимальной частотой и глубиной дыхания, умноженный на коэффициент, чтобы получить значение за 1 минуту [6]. ERV-резервный объем выдоха; максимальный объем воздуха, выдыхаемого в конце выдоха. IRV-резервный объем вдоха; максимальный объем воздуха, вдыхаемого в конце вдоха. PEF-пиковая скорость выдоха: максимальный поток во время теста ФЖЕЛ должен быть достигнут в течение 100 миллисекунд после начала теста ФЖЕЛ. MMEF (или FEF_(25-75%): Forced Mid-Expiratory Flow между 25-ым и 75-ым перцентилем FVC) - это показатель скорости потока воздуха в "средней" части форсированного выдоха. Он часто используется как индикатор состояния мелких дыхательных путей. SVC (Slow Vital Capacity) - это объем воздуха, который человек может выдохнуть медленно и полностью после самого глубокого

вдоха, без усилия. IVC (Inspiratory Vital Capacity) - это объём воздуха, который человек может максимально вдохнуть после медленного полного выдоха [2, 7].

Все полученные данные были обработаны с применением программных средств «Microsoft Excel 2016» и «Statistica 13», что позволило провести всесторонний статистический анализ результатов.

Результаты и обсуждение: Анализ физической работоспособности у юношей показал среднюю физическую работоспособность в представленных видах спорта. Установлены достоверные отличия по результатам PWC 170 между вольной борьбой и дзюдо у девушек ($p < 0,05$). Также установлены достоверные отличия по результатам МПК между вольной борьбой и дзюдо у девушек ($p < 0,05$). Величина максимального ударного объёма крови (maxQs), рассчитанная математическим путём у всех спортсменов, значительно превышает средние значения лиц, не занимающихся спортом. Установлено достоверное отличие между показателями максимального ударного объёма крови у девушек, занимающихся борьбой и дзюдо ($p < 0,05$). Объём сердца в наших исследованиях показал выше значений лиц, не занимающихся спортом. Установлены достоверные отличия объёма сердца (HV) у спортсменов мужского пола между дзюдоистами и боксёрами ($p < 0,01$), а также достоверные отличия объёма сердца (HV) у лиц женского пола между борьбой и дзюдо ($p < 0,05$). Наилучшие функциональные показатели сердечно-сосудистой системы установлены у лиц мужского пола, однако, достоверные отличия между борцами и дзюдоистами не выявлено. Установлены достоверные отличия по результатам PWC 170 у лиц женского пола, занимающихся дзюдо и вольной борьбой, причём, наилучшими показателями функционирования сердечно-сосудистой системой обладают дзюдоистки. (таблица 2).

Наши исследования показали, что форсированная жизненная емкость легких (FVC) у юношей, занимающихся вольной борьбой выше средних значений для лиц данного возраста на 19,1%, у дзюдоистов- на 24,4%; объём форсированного выдоха за одну секунду (FEV1) у «вольников» выше средних нормативных величин на 26,25 % превышает норму, у дзюдоистов-на 26,3%; максимальная скорость, с которой воздух выдыхается из легких после максимального вдоха (PEF) в вольной борьбе- на 9,04% выше нормы, в дзюдо на 13,75%.

Таблица 2

Функциональные показатели спортсменов, занимающихся боксом, вольной борьбой и дзюдо

	Возраст	масса	PWC 170	HV	МПК	maxQ
Юноши						
	M±m	M±m	M±m	M±m		
Вольная борьба	21,47±0,40	78,11±4,02	1594,2±105,15	990,95±36,89	4577,34±231,33	152,54±8,41
Дзюдо	23,71**±0,6	88,80±4,93	1814,92±95,82	1056,58±23,56	5062,83±210,80	170,19±7,6
Девушки						
Вольная борьба	21,50±0,5	62,25±1,99	1069,99±71,96	757,00±38,60	3423,99±158,31	110,60±5,7
Дзюдо	20,30±0,5	65,88±4,3	1282,01*±73,2	881,02*±40,05	3890,35*±161,13	127,54*±5,87

*Статистически достоверные отличия по t-критерию Стьюдента на уровне значимости $p < 0,05$, ** на уровне значимости $p < 0,01$ по отношению к контрольной группе, *** на уровне значимости $p < 0,001$ по отношению к контрольной группе

Показатель скорости потока воздуха в “средней” части форсированного выдоха (ММЕФ) у вольников на 21,1% выше нормы, у дзюдоистов на 19,5% выше нормы, Скорость потока воздуха в мелких бронхах при достижении 25%, 50%, 75% от форсированной жизненной ёмкости легких у юношей, занимающихся вольной борьбой на 25,5%:22,7%:19,7% выше нормы соответственно, у дзюдоистов это соотношение представлено так 44,10%:42,48%:28,67% (рисунок 1).

Рисунок 1 Показатели спирометрии юношей-спортсменов, занимающихся боксом, вольной борьбой и дзюдо

Форсированная жизненная емкость легких (FVC) у девушек- занимающихся вольной борьбой- на 22,9 % выше средних значений для лиц данного возраста, у дзюдоисток- на 26,9%; объем форсированного выдоха за одну секунду (FEV1) у девушек, занимающихся вольной борьбой на 29,05 % превышает норму, у дзюдоисток-на 32,93%; максимальная скорость, с которой воздух выдыхается из легких после максимального вдоха (PEF) в вольной борьбе- на 21,58%, в дзюдо- на 19,2% выше средних значений для лиц данного возраста. Показатель скорости потока воздуха в “средней” части форсированного выдоха (ММЕФ) у «вольниц» -на 29,71%, у дзюдоисток - на 23,74% выше нормы. Скорость потока воздуха в мелких бронхах при достижении 25%, 50%, 75% от форсированной жизненной ёмкости лёгких у девушек, занимающихся вольной борьбой на 28,13%:30,65%:44,97% выше нормы соответственно, у дзюдоисток на 28,16 %:26,78%: 33,91 % выше нормы (рисунок 2).

Рисунок 2 Показатели спирометрии девушек-спортсменов, занимающихся боксом, вольной борьбой и дзюдо

Установлены достоверные отличия по дыхательному объёму между девушками, занимающихся борьбой и дзюдо ($p < 0,05$), между лицами мужского пола, занимающихся дзюдо и вольной борьбой ($p < 0,001$). По объёму воздуха, который человек может максимально вдохнуть после медленного полного выдоха установлены достоверные отличия между лицами мужского пола, занимающихся вольной борьбой и дзюдо ($p < 0,01$). Между юношами, занимающихся борьбой и дзюдо установлены достоверные отличия по следующим значениям: SVC ($p < 0,05$), IVC ($p < 0,05$). Процент ЖЕЛ, выдыхаемый за одну секунду (FEV1/FVC) в вольной борьбе- на 9,22%, в дзюдо- на 6,67 % выше средних значений для лиц данного возраста. Процент ЖЕЛ, выдыхаемый за одну секунду (FEV1/FVC) в вольной борьбе- на 8,39% выше нормы, в дзюдо на 3,94% (таблица 3).

Объём воздуха, который борец может выдохнуть медленно и полностью после самого глубокого вдоха, без усилия (SVC) на 19,36% выше статистических норм для данного возраста и на 27,81% выше в дзюдо у лиц мужского пола. Резервный объём выдоха (ERV) у лиц мужского пола, занимающихся вольной борьбой -на 6% ниже нормы и в дзюдо на 38,6% ниже нормы. Объём воздуха, который спортсмен может максимально вдохнуть после медленного полного выдоха в вольной борьбе на 6,6% выше нормы, в дзюдо на 21,1% выше нормы.

Таблица 3

Показатели спирометрии спортсменов, занимающихся боксом, вольной борьбой и дзюдо

	SVC	ERV	IVC	MVV	TV	FEV1/FV C
	M±m	M±m	M±m	M±m	M±m	M±m
юноши						
В/б	6,35±0,24	1,56±0,21	6,07±0,24	182,87±6,56	4,55±0,5 8	90,43±1,5 2
Дзюдо	7,26*±0,30	1,05±0,18	6,88*±0,3	201,73±9,51	6,88***± 0,3	86,72±1,4 3
девушки						
В/б	4,70±0,25	1,12±0,13	4,49±0,22	154,88±10,08	3,3±0,04	91,87±1,9 9
Дзюдо	4,83±0,39	1,14±0,16	4,68±0,34	152,37±8,31	4,68*±0, 34	90,79±1,4 2

*Статистически достоверные отличия по t-критерию Стьюдента на уровне значимости $p < 0,05$, ** на уровне значимости $p < 0,01$ по отношению к контрольной группе, *** на уровне значимости $p < 0,001$ по отношению к контрольной группе

Объём воздуха, который испытуемый может произвольно переместить за данный короткий промежуток времени, с максимальной частотой и глубиной дыхания MVV в вольной борьбе – на 20,3%, в дзюдо- на 27,7% выше нормы. Объём воздуха, который спортсменка-борец может выдохнуть медленно и полностью после самого глубокого вдоха, без усилия (SVC) на 23,9% выше нормы и на 18,7% выше в дзюдо у лиц женского пола. Резервный объём выдоха (ERV) у лиц женского пола, занимающихся вольной борьбой -на 18,8% ниже нормы и в дзюдо на 69,7% ниже нормы. Объём воздуха, который спортсменка может максимально вдохнуть после медленного полного выдоха в вольной борьбе на 23% выше нормы, в дзюдо на 22,8% выше нормы. Объём воздуха, который испытуемый может произвольно переместить за данный короткий промежуток времени, с максимальной частотой и глубиной дыхания MVV в вольной борьбе на 32,2%, в дзюдо на 30,01% у лиц женского пола (таблица 3).

Выводы: среди узбекских спортсменов- единоборцев наилучшими функциональными параметрами дыхательной и сердечно-сосудистой системы, аэробными способностями и функциональными резервами обладают лица мужского пола, занимающихся дзюдо. Среди узбекских спортсменок- наилучшими функциональными параметрами сердечно-сосудистой системы обладают лица женского пола, занимающихся дзюдо.

Список литературы:

1. Длугош, Элизабет М.; Чаппелл, Марк А.; Мик, Томас Х.; Шафранска, Паулина; Зуб, Кароль; Конаржевски, Марек; Джонс, Джеймс Х.; Бикудо, Эдуардо; Несполо, Роберто Ф.; Каро, Винсент; Гарланд, Теодор (2013). Потребления кислорода млекопитающими во время физических упражнений» (PDF). Журнал экспериментальной биологии. 216(24):4712–4721. doi: 10.1242/jeb.088914 .PMID24031059.S2CID15686903.
2. Браун, Б., Малхерн, О., Фири, Дж. и др. Параметры спирометрии, используемые для определения обструкции мелких дыхательных путей в популяционных исследованиях: систематический обзор. *Respir Res* 23, 67 (2022). <https://doi.org/10.1186/s12931-022-01990-2>
3. Вершинин М.А., Плотников А.О. Модельные характеристики соревновательной деятельности спортсменов-единоборцев // Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 1 (18)- С166-170.
4. Гигиена детей и подростков: руководство к практическим занятиям. Учебное пособие / под ред. проф. В.Р. Кучмы. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. — 560 с.
5. Калаев В.Н., Радченко Н., Попова И.Е., Сысоев В. Значения некоторых спирометрических показателей, характерные для спортсменов воронежской области, их сравнение с референсными показателями и аналогичными характеристиками в других популяциях // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 12 (166).
6. Макарова Г.А. Справочник детского спортивного врача: клинические аспекты. — М.: Советский спорт, 2008. - 440 с.
7. Миллер Дж. Ханкинсон В. Брусаско Стандартизация спирометрии // Европейский респираторный журнал 2005 26(2): 319-338; DOI: <https://doi.org/10.1183/09031936.05.00034805>
8. Geddes Linda. Superhuman // *New Scientist*. - 2007. - P. 35-41.
9. Srivastava S, Tamrakar S, Nallathambi N, Vrindavanam SA, Prasad R, Kothari R. Assessment of Maximal Oxygen Uptake (VO₂ Max) in Athletes and Nonathletes Assessed in Sports Physiology Laboratory. *Cureus*. 2024 May 26;16(5):e61124. doi: 10.7759/cureus.61124. PMID: 38919211; PMCID: PMC11197041.